

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G'. Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston san'ati (1991-2001 yillar) O'zbekiston badiiy akademiyasi san'atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent: "Sharq". 2001. 129-b.
2. Nozilov D.A. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. – Toshkent: "O'zbekiston" 1998. 74-b.
3. Ruziyev, Nuriddin. "Bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarida ustoz-shogird munosabatlariga oid qadiryatlarini shakllantirish." *Science And Innovation* 2.Special Issue 9 (2023): 43-47.
4. Rahimov M.K. Художественная керамика Узбекистана. – Тошкент. 1961. 97-с.

UO'K: 685.841

YOSH FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING RIVOJLANTIRISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336752>

Dushabayev Dilshodbek Shfkatbekovich
G'apparov Karimjon Baxodirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *"Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati"* mavzusi bo'yicha maqola innovatsion texnologiyalar asosida tayyorlangan. Mavzu yuzasidan keys, interfaol usullar, turli dars ishlanmalari, test hamda nazorat savollari ishlab chiqilgan. Ishida yosh futbolchilarning texnik harakatlarini zamonaviy texnik vositalar orqali takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Yosh futbolchi, tezkor-kuch, sifat, usuliyat, rivojlantirish, trenirovka, ta'sir vaqti, tezkorlik qobiliyati, yuklama, mashg'ulot.*

Аннотация. *Статья на тему «Значение инновационных технологий в совершенствовании технической подготовки юных футболистов» подготовлена на основе инновационных технологий. По теме разработаны кейсы, интерактивные методы, различные планы занятий, тестовые и контрольные вопросы. В статье даны рекомендации по совершенствованию технических движений юных футболистов с помощью современных технических средств.*

Ключевые слова: *юный игрок, быстрая сила, качество, метод, развитие, тренировка, время удара, быстрота, нагрузка, тренировка.*

Abstract. *The article titled "The Importance of Innovative Technologies in Enhancing the Technical Preparation of Young Football Players" is prepared on the basis of innovative technologies. It includes case studies, interactive methods, various lesson plans, tests, and assessment questions relevant to the topic. Additionally, the work provides recommendations for improving the technical movements of young football players through modern technological tools.*

Keywords: *Young player, agility, quality, technique, development, training, exposure time, agility, loading, training.*

Zamonaviylashuv har bir jabhada bo'lganidek zamonaviy futbolda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Futbolga berilayotgan e'tibor va yurtoboshimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq jamoalarimizning natijalari ko'lami ortib bormoqda. Shu bilan bir qatorda kelajakda futbol egalari bo'lmish yosh futbolchilarni tayyorlashda bugungi kundagi musobaqalar tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning asosida jamoalarning xato va kamchilaklarini aniqlash va kelajak avlod vakillarida aynan ushbu xatolarni kamaytirish bugungi kun mutaxassisining asosiy vazifasidir [1].

Yosh futbolchilarga beriladigan umumiy jismoniy tayyorgarliklari va texnik – taktik mashqlarning fiziologik qiymati e'tiborga olinmaydi. Zamonaviy futbolga xos modellar bilan ishlanmayapti va mo'ljal qilinmaydi. Hozirgi kunda bu ish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Futbol nazariyasi va uslubiyati fanida texnik harakatlarni o'rgatish nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etish, mavzu yuzasidan innovatsion texnologiyalarni shakllantirish

asosida o'qitishni takomillashtirish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat [2]. "Futbol nazariyasi va uslubiyati" fani o'quv dasturida keltirilgan texnik harakatlarining mazmun mohiyatini ochib berish; Mavzu yuzasidan innovatsion texnologiyalar ishlanmasini tayyorlash; Texnik harakatlarni o'qitishni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Ko'plab olimlarning tadqiqot natijalariga qaraganda, o'quv mashg'ulotlarini rejalarini ishlab chiqish va texnik – taktik harakatlari samaradorligini oshirishda aniq yuklamalarni bilish, harakatlarni ko'rsatib berish va amalda ko'llash orqali tarbiyalash ahamiyatli hisoblanadi. Hozirgi zamon futbolining rivojlanishida o'yin usullari takomillashib, futbolchilarning harakatlari mukammallashib bormoqda. Jahon futbol mutahassislarining ta'kidlashicha, hozirgi zamon futbolining rivojlanishi o'z ichiga juda ko'p jihatlarni oladi [3]. Bular:

1. Har bir futbolchi o'yinni oxirigacha olib borishi;
2. Futbolchilarning maydon bo'ylab, yuqori tezlikda to'p bilan va to'psiz harakatlanishlari;
3. Texnik – taktik harakatlarni tezkorlik bilan bajarishlari;
4. O'yin davomida to'pni jamoadoshiga aniqlik bilan oshirish, darvozaga zarbalarni to'g'ri yo'naltirishni va boshqa texnik usullarni behato bajarishlari kerak [4].

Hozirgi jahon futboli har bir futbolchidan to'p bilan to'g'ri muomilada bo'lishini, aniq va behato harakatlar bajarishini, hujumda ham ximoyada ham o'ynay bilishini taqazo etmoqda. Chunki noaniq bir harakat, jamoaning uyushtirgan xujumlarini tugallanmay, samarasiz yakun topishiga, yoki to'p o'tkazib yuborishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ko'pincha murabbiylar futbol jamoasini mahoratiga va kuchiga qarab taktik tizimlarni qo'llaydi. Bu tizimlar ba'zida qo'l kelsa ba'zida esa pand berishi mumkin. Bizning mamlakatimizda futbolga katta e'tibor qaratilishi futbolni rivojlanishi uchun, ko'p harakatlar amalga oshirilishini takazo etadi. Yosh futbolchilarning texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligi etarli emasligi va kelajakda bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun esa hozirgi kundagi yosh futbolchilarni, ya'ni futbol klublarida mashg'ulotlarni kuchaytirishni talab qiladi. Yuqorida qayd etilgan ilmiy va uslubiy ma'lumotlar, tezlik-kuch sifatleri umuman, jismoniy tayyorgarlikni yuqori malakali sportchilar yetishtirishda muhim omillardan biri ekanligini isbotlaydi. Quyida inavatsiyalardan foydalanishda qo'llash mumkin bo'lgan jadvalni ko'rishingiz mumkin [5].

T-SXEMA "Texnik tayyorgarlik"

Afzalliklar	Kamchiliklar
Texnik harakatlarni yuqori darajada egallash taktik harakatlarni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi.	Texnik harakatlarni yuqori darajada egallamaslik xujumlarni yakunlashga to'sqinlik qiladi.
Texnik harakatlarni to'g'ri bajarish orqali jamoada to'pni o'zida saqlab turishiga yordam beradi.	Taktik kombinatsiyalarni uyushtirishda ko'pgina qo'pol xatoliklar sodir etiladi.

Texnik harakatlarning yuqori darajada bo'lishi o'yinchiga maydonning turli zonalarida harakat qilishiga imkon yaratadi.	Texnik harakatlar ni mukammal egallamaslik sherigiga to'pni aniq etkazib berishdagi kamchiliklar yuzaga keladi.
Texnik harakatlarning yuqori darajada bo'lishi o'yinchiga raqib bilan kurashishda o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi.	Texnik harakatlarni yuqori darajada egallamaslik raqibdan to'pni olib qo'yishdagi holatlari vujudga keltiradi.

Muhokama Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan va murabbiylarga tavsiya etilgan futboldagi innovatsion texnologiyalar bo'yicha mashqlar o'yindan kelib chiqqan holda, o'yinda amalga oshiriladigan vaziyatlar asosida tanlab olindi. Bu tadqiqotlardan mutaxassislariga shu narsani tavsiya etamizki, ular tomonidan tanlangan mashqlar o'yinga xos bo'lishini, o'inchilarning texnik mahoratini oshirib taktik harakatlarni tanlashlarini tavsiya etamiz. Biz tomonimizdan tanlangan mashqlar ham biz joriy etgan futbolchilarda ijobiy ta'sir etishi mumkin. Shu sababdan, mana shu mashqlarni tavsiya etamiz. Bu mashqlar mashg'ulot jarayonlarini qiziqarli olib borishda yordam beradi. Bundan tashqari biz tomonimizdan o'quv-mashg'ulot jarayonidagi asosiy qismida olib boriladigan mashqlardan tashqari, tayyorgarlik qismida olib boriladigan badanni qizdiruvchi mashqlarga ham e'tibor qaratish kerak deb o'ylaymiz. Bu mashqlar futbolchilarni ayniqsa, hujum harakatlariga ishtirok etuvchilarni harakatlarini o'zgartirishga yordam beradi. Xulosa qismida futbolchilarning texnik harakatlarni zamonaviy texnik vositalari orqali takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan [6].

Tez hujumni uyushtirishda talab qiluvchi texnik harakatlardagi asosiy talablar:

1. Raqib hujumchilari mudofaaga qaytib ulgurmasligi uchun ularni «kesib qo'yish» maqsadida to'pni oldinga, albatta, tez uzatib yuborish. Albatta, bularning har biri mudofaaga mumkin qadar tez qaytishga harakat qiladi, lekin hujumdagilarning vaqtdan yutganligi va ular bundan mohirlik bilan foydalanib, darvozani zabt etish uchun real imkoniyat hosil qilishlari mumkinligi aniq ko'rinib turibdi.

2. O'yinchilarning ikkinchi va uchinchi fazadagi harakatlarni bajarishda texnikni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tobiga etkazgan holda yuksak tezlikda bajariladigan kombinatsiyalar asosida bo'lishi kerak.

3. Shug'ullanuvchilar tezlik bilan yorib o'tish manevri qanot bo'ylab, markazda va maydonning butun kengligi bo'ylab to'pni etkazib berish harakatlarini amalga oshirishi mumkin. Bundagi asosiy maqsad – zarba berish pozitsiyasiga chiqishning eng qisqa yo'lini topish. Hujumni rivojlantirishda sal bo'lsa ham sustkashlik qilish raqib tomonidan oldin «kesilib» qolgan o'yinchilarning mudofaga qaytib olishiga imkon berishini, binobarin, hujumni qiyinlashtirib qo'yishini doim yodda tutish kerak.

4. Hujumning oldingi qator o'yinchilari yakkama-yakka kurash san'atini yaxshi egallagan bo'lishlari, ya'ni yakka holda raqibni engib chiqishni bilishlari kerak. Zarba berish pozitsiyasiga chiqish uchun qisqa yo'llardan foydalanib, dastlabki imkoniyat paydo bo'lgani zahoti darvozani mo'ljallab zarba berishi yoki darvozani zabt etish uchun sheriklarga sharoit yaratib berishi lozim.

5. Jamoada mudofaadan dastlabki uzoqqa uzatib berishni kutadigan ma'lum bir o'yinchi bo'lishi shart. Sheriklari eng kam vaqt ichida unga to'p etkazib berishlari uchun shu futbolchining yaxshi ko'rgan pozitsiyasini albatta bilishlari kerak. Jamoa harakatlarining kutilmagan bo'lib chiqishi to'pni hujumning oldingi qatoriga ana shunday maksimal tezlikda o'tkazib berilishiga bog'liq. Ko'pincha dastlabki uzoqqa uzatishda to'p jamoaning dispetcheriga yo'naltiriladi. U o'yindagi sharoitni boshqa sheriklariga qaraganda tez va aniqroq baholaydigan bo'lgani uchun, shiddatli hujumni hammadan ko'ra yaxshiroq davom ettira oladi [7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. "Xalq so'zi", 174-son 5 sentabr 2015-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. PQ-3610. 16-mart 2018-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. PF-5887-son. 4-dekabr 2019-yil.
4. Акрамов Р.А., Талибжанов А.И. Подготовка футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент, 1994. с-24.
5. Aliyev M.B., Usmonxo'jayev T.S., Sagdiyev H.H. Sport o'yinlari. Futbol. T.: Ilm Ziyo, 2007. 118-b.
6. Нуримов Р.И. Техничко-тактическая и физическая подготовка квалифицированных футболистов. Учебное пособие. Ташкент, 2001. с – 48-96.
7. Nurimov R.I., Abidov Sh.U., Nurimov Z.R., Davletmuradov S.R. Sport va milliy o'yinlar (Futbol). Darslik. Toshkent: ITA-PRESS. 2015. 211-248-b.

UO'K: 795.05

O'SMIRLARDA VOLEYBOL SPORT TURIGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336756>

Yuldashev Sardorbek Adilbekovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'smirlarda voleybol sport turida jismoniy tayyorgarlik va mashg'ulot jarayonini o'rgatishda asosiy jihatlari hujum va himoya harakatlari faoliyatini ko'rsatadigan harakatlarni voleybolchilar tomonidan egallanishi imkoniyatlari bilan bolalar va o'smirlar sport maktablarida voleybolchilarga voleybol sport texnikasini o'rgatishning nazariy asoslari borasida fikr yuritilgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *voleyboy, taktik tayyorgarlik, dinamik tavsifi, o'smirlar sport maktablari, jismoniy va psixofunksional, texnik va taktik jarayonlar.*

Аннотация. *В данной статье изложены основные аспекты физической подготовки и тренировочного процесса игры в волейбол подростков, возможности освоения волейболистами действий, проявляющих активность наступательных и защитных движений, а также теоретические основы обучения технике игры в волейбол волейболистов в детско-юношеских спортивных школах, а также методические рекомендации.*

Ключевые слова: *волейбол, тактическая подготовка, динамическая характеристика, детско-юношеские спортивные школы, физические и психофункциональные, технико-тактические процессы.*

Abstract. *In this article, the main aspects of the physical training and training process of volleyball in teenagers, the possibilities of acquisition by volleyball players of the actions that show the activity of offensive and defensive movements, and the theoretical basis of teaching volleyball techniques to volleyball players in children's and teenagers' sports schools, and methodological recommendations are given.*

Key words: *volleyball, tactical training, dynamic description, junior sports schools, physical and psychofunctional, technical and tactical processes.*

